

Reformas modernas: três estratégias de Paulo Mendes da Rocha

LUZ, Marina Schuler Bonzanini

Mestre; PROPAR/UFRGS

marinadaluz@hotmail.com

Resumo. Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de tratar sobre maneiras de intervir no patrimônio arquitetônico Moderno. A partir da análise de três projetos de reforma com autoria de Paulo Mendes da Rocha, o trabalho aborda as diferentes estratégias adotadas pelo arquiteto diante de edificações existentes, no intuito de verificar se, nesses casos, os procedimentos recomendados no campo patrimonial dão conta das questões que a Arquitetura Moderna apresenta.

Diversas são as formas de atuar diante da necessidade (ou vontade) de modificar a arquitetura edificada. Desde uma reforma interna visando a reparo técnico até transformações significativas na plasticidade exterior de um edifício, sempre se trata de intervir em construção existente.

Quando falamos em submeter arquiteturas de interesse público a modificações de qualquer natureza, é comum que se recorra aos preceitos teóricos da disciplina do restauro. Historicamente, tais recomendações e os debates acadêmicos acerca do assunto têm tido como propósito não deturpar o objeto promovido à eternidade (mais ao estilo do “que seja eterno enquanto dure”, já que não se pode garantir parcimônia às ações do tempo ou mesmo do homem em relação ao edifício no futuro). Ainda assim, são estas teorias preservacionistas que são tomadas de empréstimo mesmo quando se trata da intervenção na preexistência que vise à transformação de alguma arquitetura que não tenha como principal objetivo o enaltecimento de um estado ideal de tempos passados

Acontece que há tempos a reforma é, também, uma estratégia de economia de meios, e não necessariamente apenas uma forma de proteger aquilo que está construído por ser reconhecido como objeto merecedor de preservação. A partir desta ótica, o principal interesse deste trabalho é ampliar a discussão acerca das operações realizadas no campo patrimonial quando a premissa deixa de ser “como preservar”, e passa a ser “como atuar” ou “como transformar”.

Objetivando investigar estratégias possíveis de serem adotadas diante da necessidade de intervir especificamente no patrimônio moderno, este trabalho apresenta três projetos de reformas com autoria de Paulo Mendes da Rocha: FIESP, Oca e Sesc 24 de Maio. Cada um deles é resultado de escolhas teóricas diferentes, demonstrando que a adoção de uma estratégia mais tem a ver com contexto geral da situação, do que com uma possível convicção sobre como se deve proceder diante deste tipo de demanda.

FIESP E A INTERVENÇÃO SINCERA

Com esboço inicial de Rino Levi e desenvolvimento de sua equipe após seu falecimento, o projeto da FIESP foi concebido para o concurso realizado com a finalidade de escolher a forma da sede das entidades representativas da indústria paulista, formada pelas entidades FIESP, CIESP, SESI e SENAI¹. Finalista juntamente com outras cinco propostas, é inquestionável que

¹ Entidades privadas constituídas no século XX com interesse no desenvolvimento industrial, sendo elas: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP; Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP; Serviço Social da Indústria - SESI; e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.

o vencedor tenha atendido a uma das prerrogativas do concurso: a de que o edifício tivesse “características expressivas capazes de transformá-lo em um marco referencial”, nas palavras de Guatelli (2006).

O programa de uso público contemplava galeria de arte, biblioteca e teatro, distribuídos em dois níveis distintos. Um destes níveis faria as vezes de uma grande praça aberta, no pilotis, que serviria como acesso ao teatro e ao próprio corpo do edifício. Situada no limite do alinhamento do terreno, a escadaria de acesso levava os visitantes aos meios níveis que formavam o térreo: aquele que ficava rebaixado em relação à Paulista e concentrava a biblioteca e galeria de arte; e, meio nível acima da avenida, os degraus encontravam a praça que antecedia o acesso ao teatro e ao interior da torre corporativa, e que, em última análise, pretendia ser como um oásis em meio ao caos.

Quando projetada, a escadaria contava com um largo passeio público como vizinho, condição que permitia as proporções adequadas de acesso ao local, tanto visual quanto espacialmente. Tal relação foi drasticamente modificada quando, ainda na década de 1970, foi dado início às obras de alargamento da Avenida Paulista, o qual resultou em um estreitamento das calçadas para que as faixas de rolamento atingissem 48 metros de largura. Com a alteração urbana, o passeio junto à escadaria agora não ultrapassava os sete metros, causando percepções bem distintas daquelas originalmente propostas.

Não foi, no entanto, apenas a partir desta modificação que a praça deixou de cumprir o papel para o qual foi designada. Devido à revisão do cálculo estrutural quando da execução do projeto, fez-se necessária a implantação de toda uma linha de pilares que não estava prevista no eixo central do térreo, além das outras duas linhas de apoio que sustentariam a torre desde sua concepção. É inegável que os elementos posicionados no centro da praça enfraqueceram a ideia de grande espaço aberto, comprometendo assim a intenção do arquiteto.

Para requalificar a relação entre o passeio público e a base da torre, Paulo Mendes da Rocha, em parceria com o escritório MMBB Arquitetura, desenvolve o projeto de reforma e propõe adequação espacial aos usos que, a estas alturas da vida do edifício, já estavam consolidados. Para retomar uma relação confortável entre o passeio e a edificação, o projeto traz a ousada decisão de recortar e sacar fora parte da laje que conformava o nível superior do térreo. Através da construção de uma nova laje no nível da avenida, a calçada passou dos acanhados 7 metros de largura para generosos 20 metros, desta vez avançando para os limites internos da projeção da torre e atrasando o contato com a nova escadaria.

A nova configuração espacial, no que diz respeito à área pública do térreo inferior, antes ocupada por biblioteca e galeria, dispõe ainda a biblioteca na porção central, mas agora com maiores dimensões, um café nos fundos deste volume, e o acesso ao teatro, solucionando o que era um problema crônico em dias de espetáculo. Anteriormente à reforma, era comum a formação de filas que avançavam em direção ao passeio da Paulista, já que o acesso ao Teatro era feito por uma escadaria secundária acessada pela laje do térreo superior. Após percorrer as paginações de piso de Burle Marx, os visitantes (ou o público) eram conduzidos diretamente ao *foyer*. Agora, todo nível inferior do térreo funciona como área de dispersão do teatro e o vestibulo propriamente dito está posicionado no intervalo entre o café e o volume destinado às apresentações artísticas, cuja cobertura inclinada segue contando com as formas propostas pelo renomado paisagista.

Entre enxertos e demolições, a reforma realizada para a porção térrea do edifício pode ser compreendida como um paradoxo: ao mesmo tempo em que a intervenção teve grandes proporções, o aspecto resulta em discreto acréscimo de elementos metálicos e planos envidraçados. Por se tratar de emblemático objeto, Mendes da Rocha poderia ter optado por intervenção silenciosa, quase imperceptível, mas seguiu o caminho de evidenciar a reforma com linguagem própria, distinta daquela da década de 1960. Ao mesmo tempo, assim como não fez questão nenhuma de esconder os novos elementos, o projeto também não se sobressai à arquitetura mais antiga, em gesto de respeito e valorização do monumento paulistano.

OCA E A APROXIMAÇÃO COM O ESTADO ORIGINAL

Rebatizado como Oca desde o ano 2000, o Palácio das Artes é parte de um conjunto de edificações culturais encomendado para sediar as festividades relativas à comemoração dos quatrocentos anos de São Paulo. Oscar Niemeyer foi convidado a desenvolver os projetos dos cinco edifícios pelo então presidente da Comissão do Quarto Centenário de Fundação da Cidade de São Paulo, Francisco Matarazzo Sobrinho.

A inauguração do Palácio das Artes ocorreu, em 1954, com a exposição italiana “De Caravaggio a Tiepolo”. Encerradas as atividades comemorativas do quarto centenário de São Paulo, o edifício passou a abrigar, a partir de 1960, o Museu da Aeronáutica e o Museu do Folclore, concomitantemente. A adaptação programática parece ter ocorrido de forma não muito planejada, de acordo com interpretação da fala de Paulo Mendes da Rocha. Em depoimento filmado para o portal da revista Projeto, o arquiteto comenta sobre o estado em que estava a Oca quando foi contratado para adequar o edifício às condições ideais para servir a exposições de arte. O arquiteto menciona que se deparou com uma série de “puxadinhos” e compartimentações que prejudicavam completamente a leitura interna do espaço, além da sinalização na fachada fixada em pórtico que não fora projetado por Oscar.

A busca por uma intervenção orquestrada por Paulo Mendes da Rocha ocorreu diante das festividades em alusão aos 500 anos de chegada dos portugueses em terras brasileiras. Como estratégia inicial, o arquiteto propôs que fosse resgatada a espacialidade projetada por Niemeyer décadas antes, perdida ao longo dos anos durante os quais o edifício sediava usos distintos daquele para o qual fora concebido. A intervenção também visava adequar as condições técnicas através da modificação de infraestruturas.

Para comportar o evento e seu rico acervo, questões técnicas precisaram ser solucionadas, sobretudo no que dizia respeito à climatização e ao controle de umidade do espaço, já que em vez de peças e equipamentos de aviação, agora a Oca voltaria a abrigar obras de arte e peças artesanais raras. Para atingir as condições climáticas necessárias, foi adotado sistema de refrigeração com maquinário depositado em uma enorme área subterrânea fora do edifício, responsável por congelar água. O ar refrigerado que sai da câmara fria chega até o interior do Pavilhão por meio de dutos suspensos e garante as propriedades adequadas para espaços expositivos, de acordo com critérios adotados no mundo todo. Além da instalação do sistema de climatização, a luminotécnica passou por adequações. A iluminação geral dos pontos de lâmpadas na abóboda foi substituída por luminárias tipo calhas, capazes de gerar luz difusa e indireta.

O novo sistema de condicionamento de ar, no entanto, não restou imperceptível em sua totalidade. Embora o maquinário mais pesado tenha sido ocultado no anexo enterrado, toda a parte de dutos e difusores foi instalada de forma aparente dentro do pavilhão.

A estratégia adotada tem muitos pontos em comum com as recomendações preservacionistas, uma vez que busca resgatar o estado original da edificação através da subtração das partes postizas e, no que tange à inserção de novos elementos, atende ao princípio da reversibilidade.

Ainda assim, a operação realizada não garantiu a satisfação geral da crítica arquitetônica. Para Comas (2018), a maneira como a climatização foi solucionada, aliada à organização dos elementos de controle de acesso ao pavilhão, tem impacto significativo e negativo na leitura espacial do pavimento de acesso. Posicionados paralelamente às duas fileiras de colunas que sustentam a laje superior, os dutos prejudicam a monumentalidade do eixo central intencionada por Niemeyer, outrora percebido desde a entrada.

SESC 24 DE MAIO E A SOBREPOSIÇÃO AO PASSADO

Construído a partir da edificação da antiga Loja Mesbla de São Paulo, o SESC 24 de Maio, inaugurado em 2017, conta com extenso programa de necessidades. Neste caso, Paulo Mendes da Rocha partiu de estratégia completamente diferente dos outros dois casos abordados. O edifício projetado por Auguste Rendu, na década de 1940, poderia ser reduzido a pó pela instituição que comprara o imóvel, mas o arquiteto propôs que a construção fosse transformada, ao invés de ignorada.

Atender ao extenso programa que a nova e moderna unidade do Sesc demandava por certo não foi tarefa das mais simples. A complexa combinação de atividades tão distintas exigia estratégias e soluções arquitetônicas muito bem articuladas para que o resultado fosse de excelência. Talvez estas questões justifiquem o atraso de treze anos da previsão de entrega do novo edifício. Em 2001, quando noticiada a compra do terreno, a previsão de prazo para inauguração era de aproximadamente três anos, o que efetivamente só veio a acontecer em 2017.

Se hoje o centro de atividades oferece à população um teatro, biblioteca, consultórios odontológicos, restaurante, academia, salas de exposições e, dentre uma grande diversidade de outros espaços, uma improvável piscina em sua cobertura, é porque a concepção da edificação contemplou estes usos desde a gênese do projeto. Foi justamente a morfologia da preexistência que revelou as soluções para abrigar todo o programa de necessidades.

O vazio que resulta da combinação da loja, no térreo, e das barras perpendiculares destinadas à moradia, em altura, proporcionou ao arquiteto a possibilidade de preencher este espaço com os dois grandes programas propostos para o prédio: a piscina na cobertura e o teatro no subsolo. No espaço vertical entre um equipamento e outro, ergue-se a nova estrutura necessária para suportar o ousado complexo de recreação situado a mais de quarenta metros de altura em relação à rua. Nos pavimentos intermediários, o vazio permitiu a construção de novas lajes, liberando o vínculo entre os andares existentes nas barras e proporcionando a adoção de pé-direito duplo na nova porção central quando fosse conveniente.

Os esforços em concentrar o programa destinado aos visitantes e usuários do Sesc dentro dos limites do terreno só alcançou êxito depois que a instituição decidiu acatar uma ambiciosa sugestão do arquiteto: comprar o imóvel lindeiro, situado na rua Dom João de Barros, para acomodar toda infraestrutura de apoio à edificação. O vizinho abandonado era o prédio que havia abrigado o restaurante Fasano Vertical, projetado por Telésforo Cristófoli e construído na década de 1960.

Embora apareça nos discursos de Paulo Mendes da Rocha de forma coadjuvante, o edifício adquirido não é insignificante. Com este projeto, Cristófoli fora premiado com a medalha de prata em 1965, na categoria “edifícios para fins comerciais” na VIII Bienal Internacional de São Paulo (CHIARELLI, 2013). No mesmo ano, em setembro, a revista Acrópole (edição número 321) publicou o projeto com destaque, reforçando sua distinção na produção arquitetônica da época.

Dados os ganhos para o projeto do Sesc 24 de maio, o sumiço do premiado edifício parece ser justificado. Menos compreensível, no entanto, é a maneira como a demolição é tratada nos discursos de Paulo Mendes da Rocha a respeito do projeto. Ao se referir à construção da torre de serviços, muito frequentemente é mencionada a aquisição do terreno vizinho ao lote da Mesbla, mas dificilmente o projeto de Cristófoli é citado, como se melhor fosse simplesmente não falar sobre a escolha de subtrair da paisagem um edifício de notória qualidade arquitetônica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de três projetos com autoria de Paulo Mendes da Rocha, todos de arquiteturas extemporâneas, evidencia que não há regras absolutas a serem adotadas diante das questões que envolvem a intervenção extemporânea no Patrimônio Moderno. Ao longo deste trabalho, buscou-se investigar alguns dos possíveis caminhos a trilhar quando o arquiteto se depara com a necessidade de modificar aquilo que está construído.

Ainda que os pontos de partida para as intervenções tenham alguma semelhança – a preexistência de qualificada arquitetura – as estratégias projetuais foram todas distintas entre si. Não se trata apenas das diferentes operações análogas à matemática. Os critérios que embasam cada tomada de decisão levam em consideração muito mais o contexto da preexistência do que as cartilhas geralmente adotadas no campo da preservação. Em comum, pode-se identificar a preferência por materiais e técnicas contemporâneas nas intervenções, ora prezando por reformas que enaltecem a construção antiga, ora sobrepondo-se às estruturas que servem como base do novo projeto.

No portfólio de construções em preexistências, Paulo Mendes da Rocha parece atuar prioritariamente de maneira investigativa, propondo alterações sobre o passado com vistas a um futuro que seja passível de novas adaptações, se assim for necessário. As propostas do arquiteto para as intervenções estudadas podem não seguir à risca as recomendações de teorias preservacionistas, mas seria um equívoco cogitar que elas tenham sido completamente ignoradas.

É notório que Paulo Mendes da Rocha contribuiu ativamente para o pensamento crítico no campo da intervenção em preexistências, alcançando resultados em que a sensibilidade do autor sobre o tema é evidente. O falecimento do arquiteto, ocorrido em maio de 2021, apresenta um novo panorama: suspende-se a participação do mestre no papel de autor de novas arquiteturas, o que torna seu legado o patrimônio a ser conservado.

REFERÊNCIAS

BRANDI, Cesare. **Teoria da Restauração**. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2004.

COMAS, Carlos Eduardo. **Ruminações Recentes: Reforma/ Reciclagem/ Restauo**. In: Summa+, Buenos Aires, n. 115, p. 56- 61, jun.2011

COMAS, C. E. D; PEIXOTO, M; MARQUES, S. M. (Orgs). **O Moderno já Passado, O Passado no Moderno: Reciclagem, Requalificação, Rearquitetura**. Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis no 06. Porto Alegre: Ed. Uniritter, 2009.

PELLEGRINI, Ana Carolina. **O Patrimônio Projetado**. In: IV ENANPARQ, 2016, Porto Alegre. Anais do IV ENANPARQ, Estado da Arte. Porto Alegre, 25-29 julho de 2016. Disponível em <<https://enanparq2016.files.wordpress.com/2016/09/s38-04-pellegrini-a.pdf> >.

RIEGL, Aloïs. **O Culto Moderno dos Monumentos: a sua essência e a sua origem**. Tradução Werner Rothschild Davidsohn, Anat Falbel. São Paulo: Perspectiva, 2014